

**PROCESSES OF INCREASING THE NATIONAL SPIRIT IN THE
UNDERSTANDING OF NATIONAL IDENTITY**

Shokhakov Akromjon Rakhmonovich

Applicant of Karakalpak State University named after Berdakh

**ПРОЦЕССЫ ПОВЫШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА В
ПОНИМАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ**

Шохакимов Акромжон Рахмонович

*соискатель Каракалпакского государственного университета имени
Бердах.*

***Аннотация.** В статье раскрывается сущность концепции национальной идентичности в социально-политических, социально-исторических процессах общественного развития, данные ей концепции и взгляды на возвышение национального духа в понимании национальной идентичности с научной точки зрения.*

***Ключевые слова:** социально-политический процесс, национальная идентичность, национальный дух, развитие, национальное сознание, индивидуальное сознание, традиция, нация, национальное сознание, научно-теоретические.*

***Abstract.** The article reveals the essence of the concept of national identity in socio-political, socio-historical processes of social development, the concepts and views given to it on the rise of the national spirit in the understanding of national identity from a scientific point of view.*

***Key words:** socio-political process, national identity, national spirit, development, national consciousness, individual consciousness, tradition, nation, national consciousness, scientific and theoretical.*

После обретения независимости Узбекистан произвел радикальные изменения в социально-политической, экономической, духовной и культурной сферах и поставил своей главной целью идею построения

свободной и процветающей Родины, свободной и процветающей жизни. В первые годы независимости Узбекистан вступил на трудный, сложный и противоречивый, но очень достойный путь национально-демократического развития. «Каким бы трудным и сложным ни был наш путь, годы независимости ясно показали миру, что мы - нация, способная к независимой жизни и независимому мышлению» [1].

Наш народ обладает богатым историческим, культурным и духовным наследием, изучение которого является основой для понимания нашей национальной самобытности, а их эффективное использование - основой построения гражданского общества и демократического государства, основанного на верховенстве закона, повышения национального самосознания, гордость и национальный дух.

«Уважение к духовным ценностям нашего народа, сохранение и развитие нашей священной религии, традиций и обычаев, нашего бесценного исторического наследия поднялось до уровня государственной политики»[2].

Хотя понимание национальной идентичности является социальной реальностью, выражающей место нашего народа, нашей нации в экзистенциальном бытии, субъектом социально-исторических процессов, его жизни и судьбы, важно изучить его научные и теоретические основы, внутренние системы, функциональная и социальная направленность. Также понимание национальной идентичности важно в общественном сознании, оно напрямую влияет на социально-политические, экономические, духовно-культурные и идеологические процессы, задачи, выполняемые в этих сферах.

Мы считаем, что изучение этих аспектов позволит нам полностью понять влияние понимания национальной идентичности на национальное развитие, национальное мышление, национальную государственность, общество и управление.

Следует отметить, что понимание национальной идентичности - это реальность всего экзистенциального существования народа, нации. Рассматривая национальную идентичность как систему, тесно связанную с

социально-политическими (политическая идентичность), социально-историческими (историческая идентичность), духовно-культурными (духовная идентичность) процессами », научным также является выявление ее внутренних отношений - имеет как теоретические, так и теоретические аспекты. общественно-практическое значение [3].

Особенности национальной идентичности, связанные с политическим сознанием, политическими знаниями, политической и правовой культурой, политической этикой, то есть всеми социально-политическими процессами в обществе, стратегической целью построения гражданского общества и демократического государства с верховенством закона сделали его стержень национальной идентичности. Историческая и политическая реальность показывает, что ни одна нация, ни одна нация не объективируются через деятельность политической культуры, политических институтов, объединяющих людей вокруг себя, направленных на укрепление независимости и построение демократического общества.

Согласно современным социально-политическим взглядам, формирование вопроса о национальной идентичности определяется и классифицируется согласно историческому подходу как отделение человека от другого «я». Именно в этом смысле мы можем сказать, что самосознание, восприятие и дифференциация являются прелюдией к национальному самосознанию. Следует учитывать, что национальное сознание состоит из трех компонентов. Первое - это самопознание, второе - самооценка, оценка и осознание эмоционального состояния, а третье - национальное самоуправление.

Осознание национальной идентичности - это также этнополитическое отношение нации к социально-политическим процессам, управлению обществом и государством, системе, реформам, направленным на изменение социального бытия, моделей развития, будущего общества. Эти отношения проявляются в реализации политического и правового потенциала нации, граждан, то есть в их участии в общественно-политической жизни как

субъектов, отстаивающих свои интересы. Успешная реализация этих задач требует осознанного осознания гражданами происходящих изменений, глубокого понимания их сути, активного участия в деятельности, связанной с интересами общества и государства. Поэтому понимание национальной идентичности тесно связано с формированием духовно и нравственно совершенного, духовно зрелого гражданина.

На наш взгляд, изучение научно-теоретических концепций, связанных с данной проблемой, позволяет понять национальную идентичность, как определенный уровень сознания, выделить следующие этапы, этапы становления.

I шаг. Первобытное сознание: 1) индивидуальное сознание (самосознание);

2) примитивное сознание банды; 3) коллективное (семья, племенное) сознание.

II шаг. Этническое и суперэтническое сознание: 1) профессионально-дифференцированное сознание; 2) регионально-дифференцированное сознание; 3) сознание этносупперетноса (самосознание этноса-супперетноса).

III шаг. Национальное сознание. 1) местное национальное сознание; 2) общее национальное сознание (национальное сознание); 3) общее человеческое сознание (общее планетная) .

Отделение человека от природы - это первый шаг, который он делает к самореализации. Естественно, что этот «шаг» пришел в голову не сразу. Поэтому Ф. Кликс указывал, что «первобытный человек, во-первых, имеет высокую степень зависимости от природы, во-вторых, живет в послушании общине, объединению людей и, в-третьих, высокоэмоционально, духовно, эмоционально общается» [4].

Выше мы исследовали понимание национальной идентичности как особого уровня сознания, разделенного на стадии, стадии формирования.

В нашей статье мы сочли уместным остановиться на индивидуальном сознании, которое является самым базовым сознанием в понимании национальной идентичности.

«Индивидуальное сознание, самосознание, - пишет А.Г. Сприкин, - в силу исторической необходимости возникло в процессе взаимодействия человека с обществом и другими людьми как жизненно важное средство самоконтроля и самоуправления. Без труда и общества самосознание не сформировалось бы. Следовательно, без самосознания общество и настоящий человеческий труд не были бы успешными» [5]. Это означает, что индивидуальное сознание у человека формируется под влиянием трудовых и общественных отношений в процессе исторического развития, самосознания, самоконтроля, управления.

Независимость как великая социально-политическая реальность дала нашему народу возможность правильно и полно понять себя. Благодаря независимости наш народ, каждый его представитель осознал, что он хозяин, ответственный и творческий за свою жизнь и будущее, ему есть место и участие в общемировом развитии. Это подъем сознания национальной идентичности до уровня универсального сознания. Признание примата общечеловеческих ценностей показывает, что национальное сознание и идентичность имеют гуманистическую сущность и цель.

В заключение можно сказать, что понимание национальной идентичности - это решение того факта, что в результате исторического, культурного, социального развития этнос, принадлежащий к определенной нации, имеет свои общенациональные культурные основы, свою причастность к Это. Он является результатом длительного социокультурного развития, воплощает в себе разные точки зрения, играет важную роль в развитии, создает свои национальные модели, самобытность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов А.И. Новаторское мышление и работа - потребность часа. Том 5. Ташкент, Узбекистан, 1997. С. 254-255..

2. Шавкат Мирзиёев. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень. - Ташкент: НМИУ «Узбекистан», 2017. - 592с. Глава 8

3. В. Гучкоров. национальная идентичность и социально-политические процессы. Ташкент, Академия, 2007, 155 с. Глава 6.

4. Щелкните Ф. Пробуждающаяся мысль у истоков человеческого интеллекта. –М.: Прогресс, 1983, -С.152.

5. Спиркин А.Г. происхождение сознания. М.: Госполитиздат, 1996. Ст.184.